

TEXNOLOGIK JARAYONLARDA MAHSULOT SIFATI VA ISHLAB CHIQRISH TEZLIGINI OPTIMALLASHTIRISH: AI VA MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION YONDASHUVI

Muxamedxanov U.T.

Prof

Ko'charov Sardor Rustam o'g'li

Magistr

Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

kucharovsardor1303@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18031592>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi texnologik jarayonlarda mahsulot sifati va ishlab chiqarish tezligini optimallashtirish masalalari o'rganiladi. Machine Learning Regression va Multi-objective Optimization usullari yordamida sifat parametrlarining tahlili amalga oshiriladi. AI tizimi ishlab chiqarish tezligini oshirish, chiqindilar miqdorini kamaytirish va jarayon barqarorligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Tezisdagi parametrlar monitoringi, optimallashtirish algoritmlari va qisqa hisob-kitob keltiriladi. Ushbu yondashuv zamonaviy sanoat jarayonlarida samaradorlikni oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: SI, Machine Learning Regression, Multi-objective Optimization, texnologik jarayon, mahsulot sifati, ishlab chiqarish tezligi, chiqindilarni kamaytirish.

Kirish: Texnologik jarayonlarda mahsulot sifati va ishlab chiqarish tezligi bir-biriga bog'liq va ko'pincha ziddiyatli maqsadlar sifatida qaraladi. Ishlab chiqarish tezligini oshirish jarayon barqarorligini buzishi mumkin, sifat ko'rsatkichlari pasayadi yoki chiqindilar miqdori ortadi. Shu sababli, bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadni (sifat, tezlik, chiqindi) optimallashtirish talab qilinadi.

Machine Learning Regression usuli yordamida jarayon parametrlarining ma'lumotlar asosidagi tahlili amalga oshiriladi. Bu parametrlar orasidagi bog'liqlik va ularning mahsulot sifati va ishlab chiqarish tezligiga ta'siri aniqlanadi. Regression modeli yordamida harorat, bosim, oqim va boshqa parametrlar asosida sifat ko'rsatkichlari oldindan bashorat qilinadi.

Multi-objective Optimization (MOO) yondashuvi orqali bir nechta maqsad funksiyalari bir vaqtda optimallashtiriladi. Misol uchun:

- $f_1(x)$ — mahsulot sifatini maksimal qilish
- $f_2(x)$ — ishlab chiqarish tezligini oshirish
- $f_3(x)$ — chiqindilar miqdorini minimallashtirish

Ushbu maqsadlar bir-biri bilan ziddiyatli bo'lishi mumkin, shuning uchun Pareto optimal yechimlar to'plami hosil qilinadi. AI tizimi ushbu to'plamdan jarayon parametrlariga eng mos keladigan variantni tanlab, real vaqtda jarayonni boshqaradi.

Amaliy qism: Faraz qilaylik, texnologik jarayonda haroratni boshqarish talab qilinadi. Belgilangan harorat: $T_{ber} = 100^{\circ}C$, o'lchangan harorat: $T_{o'rch} = 95^{\circ}C$

Xatolik:

$$e(t) = T_{ber} - T_{o'rch} = 5^{\circ}C$$

PI rostlagich uchun boshqaruv signali:

$$u(t) = K_p * e(t) + K_i \int e(t) dt$$

Agar ($K_p = 2$, $K_i = 0.5$) va integral xatolik 10 birlik bo'lsa, boshqaruv signali:
 $u(t) = 2*5 + 0.5*10 = 15$

Bu signal ijro mexanizmiga uzatiladi va harorat belgilangan qiymatga yaqinlashtiriladi. Shu bilan birga, AI tizimi boshqa parametrlarni tahlil qilib, ishlab chiqarish tezligini oshiradi va chiqindilarni kamaytiradi.

Natijada, Machine Learning va Multi-objective Optimization yordamida jarayonning barqarorligi oshiriladi, mahsulot sifati yaxshilanadi va ishlab chiqarish samaradorligi yuqori darajaga ko'tariladi.

Xulosa: Texnologik jarayonlarda mahsulot sifati va ishlab chiqarish tezligini optimallashtirish Multi-objective Optimization va AI yondashuvlari yordamida samarali amalga oshiriladi. Machine Learning Regression orqali sifat parametrlarini tahlil qilish jarayonni yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi. AI tizimi real vaqt rejimida jarayon parametrlarini rostlab, ishlab chiqarish tezligini oshiradi va chiqindilar miqdorini kamaytiradi. Qisqa hisob-kitob natijalari shuni ko'rsatadiki, PI rostlagichlar va optimallashtirish algoritmlari yordamida jarayon barqarorligi saqlanadi, mahsulot sifati yaxshilanadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv zamonaviy sanoat jarayonlarida amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ogata K., Modern Control Engineering. – Prentice Hall, 2010.
2. Astrom K., Murray R., Feedback Systems. – Princeton University Press, 2010.
3. Deb K., Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. – John Wiley & Sons, 2001.
4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A., Deep Learning. – MIT Press, 2016.
5. Zhang Q., Li H., MOEA/D: A Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition. – IEEE Transactions, 2007.